

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

Cerro de Barrancominas (Consumo)

Destinador	Destinatario
<p>No posee destinadores</p>	<p>Hábitos de consumo en Internet 15,2 % (Neutral) Labores educativas 13,7% (Neutral) Hábitos de consumo en televisión 12,3 % (Negativa) Anhelos de la Comunidad 19,2 (neutral) televisión soñada 20,9 % (positiva)</p>
<p>Oponente</p> <p>Limitantes de acceso 18,2 % (neutral)</p>	<p>Ayudante</p> <p>No posee ayudantes</p>

Encomillados

Destinatario

Hábitos de consumo en Internet 15,2 % (Neutral)

Yo tengo el internet de la oficina donde trabajo y tengo el internet ahorita de la casa. Antes yo lo que iba a ver o lo que necesitaba, lo hacía en el trabajo, descargaba la serie, descargaba los documentos todo y lo veía en la casa. Ahora mi arrendatario contrató un servicio de internet satelital, entonces nos vende la suscripción todo por un mes la mensualidad y ya ahorita lo uso también para ver series, ver películas, trato de hacer lo mismo las descargo y para trabajar. [Felipe Castro] En la oficina el mes pasado más o menos era alrededor de una mega por segundo, ahorita máximo eran tres ahora se llamó al servicio de Internet y ya está subiendo, ya está como alrededor de unas 10 megas. En mi casa, sube un poquito, subí hasta creo que 15, 14 más o menos.

Labores educativas 13,7% (Neutral)

En mi casa contamos con una antena de zona libre, pero el Internet a veces es regular, se vive cayendo o llueve y la señal se va. ¿Qué más te cuento? También lo utilizo para investigar, a veces intentó cómo buscar libros en pdf los descargo. Busco películas también y más que todo lo utilizo para hacer las tareas. El mes vale 50.000.

Hábitos de consumo en televisión 12,3% (Negativa)

Resulta y sucede que en la televisión nada más muestran novelas de Pablo Escobar y el narcotráfico y no se imaginan que fuimos el epicentro del narcotráfico acá. Volvemos a mirar esos programas otra vez diciendo que las bonanzas de la coca y de los cultivos eso es bueno. Ósea que matar, enriquecerse de un momento a otro.

Anhelos de la Comunidad 19,2 (neutral)
televisión soñada 20,9 % (positiva)

"Bueno, mi televisión soñada sería primero gratis, segundo variada y tercero que tuviera un poco más de educación, ósea, no quiero tener clases en el televisor, pero si digamos que todo lo que uno vea y demás tenga como un mensaje, como un trasfondo y siempre poder aprender algo nuevo"

Limitantes de acceso 18,2 % (neutral)

Oponente

En la casa aproximadamente hace 15 días tengo buen internet porque antes se compraba de los pines que venden en zona libre que vale 50.000 el pin, pero la señal de Internet es malo, porque en esa zona también vive mucha gente y no da para todos, entonces era bastante regular. Yo pagaba 50.000 al mes, pero no era que le diera mucho uso por lo mismo ahorita en el momento estoy pagando 75.000 a partir de hace 15 días las señales son buenas. Eso sí, cuando llueve muchísimo no funciona el internet. El internet en la casa lo uso realmente para ver películas, para escuchar música y el de la oficina para trabajar. El de la oficina sí es más o menos regular a veces funciona a veces no, para descargar archivos pesados no funciona.